

EDUCAÇÃO CONTINUADA E SEGURANÇA DO PACIENTE NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA ENFERMAGEM

Maria Gabrielly Costa da Silva¹
Jade Oliveira²

RESUMO: A enfermagem é uma ciência voltada ao cuidado integral do ser humano, baseada em conhecimentos teóricos e práticos que garantem uma assistência segura, ética e eficaz. O enfermeiro desempenha papel estratégico nas equipes de saúde, atuando na coordenação, supervisão e educação permanente, o que fortalece decisões baseadas em evidências. Entre suas atribuições, destaca-se a administração de medicamentos, um processo complexo que exige conhecimento técnico, atenção e responsabilidade em todas as etapas, desde a prescrição até o registro. Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto da educação continuada na prática segura da administração de medicamentos, por meio de uma revisão integrativa da literatura com artigos publicados entre 2020 e 2025. Os resultados demonstraram que a educação continuada melhora o desempenho profissional, reduz erros e fortalece a cultura de segurança do paciente. Também contribui para minimizar falhas humanas, como distrações e sobrecarga de trabalho, além de aprimorar aspectos como o posicionamento adequado do paciente. Apesar dos benefícios, desafios como falta de tempo e incentivo institucional ainda persistem. Conclui-se que a educação continuada é essencial para qualificar a prática da enfermagem e promover um cuidado mais seguro e humanizado.

Palavras-chave: Enfermagem; Medicamentos; Educação continuada.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: mariagabriellycs2022@gmail.com

²Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Enfermeira. Especialista em Atenção Primária à Saúde, Enfermagem do Trabalho. Mestranda em Educação. E-mail: jade@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A enfermagem é uma ciência dedicada ao cuidado integral do ser humano, fundamentada em conhecimentos teóricos e práticos que orientam ações seguras, eficazes e sensíveis às necessidades do paciente. Nesse contexto, a prática de enfermagem reconhece a saúde como um bem essencial, que deve ser preservado com responsabilidade, ética e competência profissional (Souza *et al.*, 2005).

Mais do que executar cuidados diretos, o enfermeiro também desempenha um papel estratégico dentro das equipes de saúde, atuando na coordenação, supervisão das práticas assistenciais e na promoção da educação permanente. Esse compromisso com a atualização contínua fortalece a tomada de decisões baseadas em evidências científicas, contribuindo significativamente para a qualidade da assistência e para a prevenção de falhas no cuidado (Souza *et al.*, 2005).

Entre as diversas atividades desenvolvidas pela enfermagem, a administração de medicamentos se destaca por sua complexidade e pelo impacto direto na

segurança do paciente. Trata-se de um processo que envolve múltiplas etapas, desde a prescrição até o preparo, administração e registro, exigindo atenção constante, conhecimento técnico e responsabilidade (Souza; Santos, 2016).

Nesse cenário, o enfermeiro assume um papel fundamental, sendo responsável por planejar, executar e supervisionar todas as etapas da administração medicamentosa. Sua atuação é essencial para prevenir erros, garantir a eficácia do tratamento e promover a segurança terapêutica, sempre com um olhar atento e humanizado voltado ao cuidado do paciente (Bardella, 2021).

O objetivo deste estudo é avaliar o impacto da educação continuada na prática segura da administração de medicamentos pela equipe de enfermagem.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, com o objetivo de analisar a importância da educação continuada na enfermagem como estratégia para a administração segura de medicamentos. A coleta de dados foi realizada por meio de buscas nas bases científicas *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed/MEDLINE e Google Acadêmico, por serem amplamente reconhecidas na área da saúde.

Para a busca dos estudos, foram utilizados os descritores em saúde: “educação continuada”, “enfermagem”, “administração de medicamentos” “segurança do paciente”, combinados entre si por meio dos operadores booleanos AND e OR, com o objetivo de ampliar e refinar os resultados encontrados.

Foram incluídos artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados entre os anos de 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem diretamente a temática proposta. Foram excluídos estudos duplicados, artigos incompletos, trabalhos de opinião e aqueles que não apresentavam relação direta com o tema investigado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos 14 estudos selecionados evidenciou que a educação continuada exerce papel fundamental na qualificação da prática de enfermagem, especialmente no que se refere à administração segura de medicamentos. Os resultados apontam que profissionais que participam regularmente de ações educativas apresentam maior domínio técnico, melhor capacidade de tomada de decisão e menor ocorrência de erros relacionados à medicação (Camerini *et al.*, 2021).

Observou-se que a educação continuada contribui diretamente para o fortalecimento da cultura de segurança nas instituições de saúde, promovendo maior conscientização dos profissionais quanto aos riscos envolvidos no processo medicamentoso. Além disso, programas de capacitação frequentes favorecem a atualização sobre protocolos, como os “certos da medicação”, considerados essenciais para a prevenção de eventos adversos (Sátiro *et al.*, 2022).

Outro achado relevante refere-se à redução de falhas relacionadas a fatores humanos, como distrações, sobrecarga de trabalho e insegurança profissional. Estudos destacam que interrupções durante o preparo e administração de medicamentos estão diretamente associadas ao aumento de erros, sendo a educação continuada uma estratégia eficaz para minimizar esses riscos (Gaitan Gomez *et al.*, 2024).

No que diz respeito ao posicionamento do paciente, embora nem todos os estudos abordam diretamente essa variável, evidências indicam que a educação continuada também influencia positivamente nesse aspecto. Profissionais capacitados demonstram maior atenção à técnica correta e ao conforto do paciente durante a administração, reconhecendo o posicionamento como parte essencial do cuidado (Sátiro *et al.*, 2022). Isso contribui para a prevenção de complicações, como broncoaspiração, lesões musculares e falhas na absorção do medicamento.

Além disso, foi possível identificar que o uso de tecnologias educativas, como plataformas digitais, cursos online e protocolos institucionais, tem ampliado o acesso à capacitação, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e contínuo. Esse cenário favorece a construção de uma prática baseada em evidências e alinhada às recomendações internacionais de segurança do paciente (Silva *et al.*, 2024).

Alguns estudos apontam desafios importantes, como a falta de tempo para participação em treinamentos, a sobrecarga de trabalho e a ausência de incentivo institucional, fatores que podem comprometer a adesão dos profissionais às atividades educativas (Camerini *et al.*, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação continuada na enfermagem se mostra uma estratégia essencial para a promoção da segurança do paciente, especialmente no que se refere à administração de medicamentos. A capacitação constante dos profissionais contribui significativamente para a redução de erros, aprimoramento das práticas assistenciais e fortalecimento da cultura de segurança nas instituições de saúde. Evidencia-se que o conhecimento atualizado permite ao enfermeiro atuar com maior segurança, responsabilidade e autonomia, garantindo uma assistência mais eficaz e humanizada. O cuidado com aspectos muitas vezes negligenciados, como o posicionamento adequado do paciente, também se destaca como parte fundamental desse processo.

Os desafios como a sobrecarga de trabalho, a falta de tempo e o baixo incentivo institucional ainda limitam a participação dos profissionais em atividades educativas, sendo necessário maior investimento por parte das instituições

Reforça-se a importância da educação continuada como um processo permanente, capaz de transformar a prática da enfermagem e promover um cuidado mais seguro, qualificado e centrado no paciente.

REFERÊNCIAS

BARDELLA, A.C.S. O papel da educação permanente na segurança do paciente: revisão integrativa. **Saúde Rev.** 2021;21(55):56-65. DOI:

10.20435/saude.rev.v21i55.1234. Disponível em:

<https://revistasauade.com/arquivo/educacaopermanente1234>. Acesso em 10 de abr. de 2026.

CAMERINI, F. G.; LAGE, J. S. L.; FASSARELLA, C. S.; HENRIQUE, D. DE M.; FRANCO, A. S. Avaliação da administração de medicamentos: identificando riscos e implementando barreiras de segurança / Drug administration assessment: risk identification and implementation of safety barriers. **Journal of Nursing and Health**, v. 12, n. 1, 11 mar. 2022. Acesso em 10 abr. de 2026; DOI:

<https://doi.org/10.15210/jonah.v12i1.2248>.

GAITAN GOMEZ, O. L.; et al. Interrupções e distrações durante a preparação e administração de medicamentos de alto risco: Estudo transversal. **Revista de Enfermagem Referência**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 1–7, 2024. DOI:

10.12707/RVI23.83.31983. Disponível em:

<https://revistas.rcaap.pt/referencia/article/view/31983>. Acesso em: 08 abr. 2026.

SÁTIRO, L. S. P.; et al. Administração segura de medicamentos pelos profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar: protocolo de scoping review. **Online Brazilian Journal of Nursing**, Niterói (RJ), v. 21, n. Suppl 1, 2022. DOI:

10.17665/1676-4285.20226550. Disponível em:

<https://objnursing.uff.br/nursing/article/view/6550>. Acesso em: 08 abr. 2026.

DA SILVA, Rogério Campice et al. O papel do enfermeiro como educador e pesquisador, e a integração entre prática baseada em evidências e educação permanente. **Percursos Acadêmicos**, v. 5, n. 10, p. 417-430, 2015. Disponível em:

<https://periodicos.pucminas.br/index.php/percursoacademico/article/view/23>.

SOUZA, Maria de Lourdes de et al. O cuidado em enfermagem: uma aproximação teórica. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 14, p. 266-270, 2005. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/RPGd7WQhG6bbszqZZzjG4Rr/?lang=pt2>. Acesso em 09 de abr. de 2026.